

भारतीय निवडणूक व्यवस्थेचा ऐतिहासिक विकास

कृष्णा राजेभाऊ रासवे

संशोधक विद्यार्थी

Corresponding Author – कृष्णा राजेभाऊ रासवे

DOI - 10.5281/zenodo.18950335

प्रस्तावना:

२१ व्या शतकातील उगवती आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताला ओळखले जाते. भारतीय इतिहास हा शांतीप्रिय राष्ट्र म्हणून ओळख प्राप्त असे राष्ट्र असून अगदी गुलामगिरीतून स्वातंत्र्यापर्यंत केवळ भारताने शांतता प्रस्थापित करण्याचे कार्य पार पाडलेले आहे. गौतम बुद्ध ते महात्मा गांधी यांनी विशेषतः भर दिला. भारत ब्रिटिश पारतंत्र्यात असताना अखंड भारताचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांनी अहिंसा या तत्वावर केले. अनेक आंदोलने, सत्याग्रह, चळवळी उभारून भारतीय स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊले टाकले. या आंदोलनाच्या साहाय्याने अनेक नेतृत्व घडत होते. ज्याची गरज स्वातंत्र्यानंतर भासणार होती, ज्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व सुभाषचंद्र बोस इत्यादींनी अखंड भारताचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. दीडशे वर्षे राज्य करणारे ब्रिटिश यांनी भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचा प्रारंभ केला. तो काळ १८५८-१९४७ होता. ब्रिटिशांनी कायदे मंडळात भारतीयांना मर्यादित सहभागी केले. निवडणुकीची अप्रत्यक्ष संकल्पना १८६१ च्या Indian councils Act च्या स्वरूपात उभारली.

१९४७ रोजी भारत स्वातंत्र्य झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकीय प्रभाव हा काँग्रेसचा होता. स्वातंत्र्यासाठी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा सिंहाचा वाटा होता. ज्याचे नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पक्षाच्या स्वरूपात

केले. स्वातंत्र्या बरोबरच स्वतंत्र राज्यघटना. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला दिली, ज्यामध्ये भारतीय प्रशासन, लष्करी, आयोग, अधिकार यांचे वेगवेगळे वर्गीकरण करण्यात आले ज्यामुळे भारतीय प्रशासन प्रणाली सुरळीत सुरु राहिल. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना स्विकारण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्व जनता सर्वांगीण अधिकाराचा उपभोग घेण्यासाठी स्वतंत्र झाली. मूळ नैसर्गिक अधिकार, मुलभूत अधिकार (१२ ते ३५) नुसार सर्व भारतीयांना मुक्त स्वातंत्र्य संचार करण्याचा अधिकार मिळाला. अधिकाराबरोबरच राष्ट्राचे मुख्य आणि शासन निर्माते निवडण्याचा अधिकार मतदानाच्या स्वरूपात मिळाला यालाच कायदेशीर करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ती २५ जानेवारी १९५० साली रोजी करण्यात आली. ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेला हाताळण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली. ती २१ व्या शतकापर्यंत यामध्ये अनेक बाबीचा समावेश होता. भारतातील निवडणूक व्यवस्थेचा ऐतिहासिक विकास अनेक टप्प्यात झालेला आहे याचा सविस्तर अभ्यास खालीलप्रमाणे पाहू.

ब्रिटिश काळातील विकास (१८५८-१९४७):

i) १८६१ च्या Indian Councils Act या कायद्यांतर्गत भारतीयांना पारतंत्र्यात असूनही मर्यादित संख्येत ब्रिटिश कायदेमंडळात सहभागी करण्यात आले. येथूनच भारतीयांच्या निवडणुकीच्या संकल्पनेला सुरुवात झाली.

ii) १९०९ - मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा:

या कायद्यांतर्गत मर्यादित मताधिकार आणि स्वतंत्र मतदारसंघ सुरु झाले (विशेषतः मुस्लीमांसाठी) यालाच भारतीय परिषद कायदा म्हणतात, यामध्ये प्रतिनिधीत्वाची वाढ करण्यात आली.

iii) १९१९ - Government of India Act:

या कायद्यांतर्गत भारतात द्वैध शासन प्रणाली सुरु झाली. प्रांतीय पातळीवर निवडणुका वाढल्या गेल्या. हा कायदा भारतीय शासन प्रणालीसाठी ब्रिटीशांनी केलेला कायदा होता. यामध्ये प्रांतामध्ये द्विदल शासन पद्धती करण्यात आली. केंद्रात द्विग्रही कायदेमंडळे निर्माण करण्यात आले, तसेच थेट निवडणूक व मताधिकार वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

iv) १९३५ - Government of India Act:

हा कायदा ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेला कायदा होय. तत्कालीन भारतीय प्रशासनात अमुलाग्र बदल घडवून आणणारा सर्वात मोठा कायदा होता. या कायद्यांतर्गत प्रांतिक स्वायत्तता व संघराज्याची तरतूद करण्यात आली. अखिल भारतीय संघराज्याची निर्मिती, केंद्रात द्विदल शासन प्रणाली, अधिकाराची विभागणी, संघात्मक न्यायालय, मताधिकारात वाढ अशा अनेक महत्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आले, ज्यातून नविन संरचना उभारण्यात आल्या. भारतीय राज्यघटनेच्या ६०-७० टक्के तरतूदी १९३५ च्या कायद्यातून घेण्यात आलेल्या आहेत.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतरची निवडणूक व्यवस्था (१९४७ नंतर):

१) **भारताची राज्यघटना** : स्वतंत्र भारताची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना स्विकारण्यात आली, तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेत मूळ ३९५ कलमे, २२ भाग, ८ परिशिष्टे होती. ती आज ४४८ कलमे, १२ परिशिष्टांपर्यंत घटनेनुसार दुरुस्ती करण्यात आली. यामध्ये २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. वर्गीकरणानुसार राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार केलेले आहे.

२) पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१-५२:

भारतामध्ये सार्वत्रिक व प्रौढ मताधिकारावर आधारित पहिल्या निवडणुका घेण्यात आल्या. ज्या बॅलेट पेपरवरील घेतल्या गेल्या होत्या. ज्याची नोंद जागतिक सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था म्हणून करण्यात आली. ज्याची सुरुवात २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ पर्यंत निवडणुका चालल्या. याचे व्यवस्थापन भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी केले. मताधिकाराचे वय २१ होते तर ४८९ जागांसाठी १८७४ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणूकीत ४५% मतदान झाले. ४८९ पैकी ३६४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या तर CPI (१६) जागा जिंकणारा पक्ष होता.

३) **१९६० - ८० चा काळ**: या कार्यकाळात मतदार यादी सुधारणा, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण आणि पक्षव्यवस्थेची बांधणी करण्यावर भर देण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेला या काळात वेग आला. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांतून सविस्तर मतदार यादीची मांडणी करण्यात आली. २१ वर्षे पूर्ण असणाऱ्या व्यक्तिस मतदार यादीत समावेश करण्यात आला. निवडणूक प्रक्रियेत जो

खर्च होतो त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आले. खर्च करण्यावर बंधने घालण्यात आली. खर्चाचा अपव्यय टाळण्यासाठी सुधारणात्मक बदल घडविण्यात आले.

१९९० नंतरच्या आधुनिक काळातील व्यवस्थेतील बदल:

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत. पूर्वी बॅलेट पेपरचा निरक्षरता, जगजागृती अभावी मतदान प्रक्रियेत अनेक समस्यांना तोंड देत होता. त्यासाठी खर्च ही जास्त होत होता. १९९० च्या दशकापर्यंत ही भारतीय प्रक्रिया सुरु होती. यामध्ये अनेकदा मतदान केंद्रे बळकावणे, मतपत्रिकेशी छेडछाड, एकाच व्यक्तीची अनेक मते अशा बाबी मुळे जनतेचे मत असे अनेक प्रकार घडत होते. याला फाटा देत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) १९७९ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या साहाय्याने EVM विकसित केले. याचा प्रथम वापर केरळ विधानसभा, उत्तर पुरावर विधानसभा मतदार संघात पोटनिवडणुकीत १९८२ मध्ये करण्यात आला. नंतर राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्यात याचा वापर करण्यात आला. पूर्ण स्वरूपात १९९९ मध्ये गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत EVM चा वापर करण्यात आला. २००३ मध्ये सर्व पोटनिवडणुका आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका मतदान घेण्यात आले, हा प्रयोग यशस्वी झाला.

EVM चे फायदे: मतपत्रिकेची कटकट संपून छपाई, साठवणूक, मतमोजणी कमी वेळात होते. खर्चाची बचत, एकदाच मतदानाची नोंद होणे असे अनेक कार्ये आहेत.

VVPAT: Voter Verified Paper Audit Trail

VVPAT:

मशीन असून मतदारांनी मतदान केल्यानंतर मतदानाचे विवरण दाखवणारी ही मशीन आहे. मतदान केल्यानंतर मत केलेल्या चिन्हाला मत गेले आहे का याची खात्री करण्यासाठी ही मशीन आहे ज्यावर बोगस मतदान किंवा उमेद्वारावर अन्याय होऊ नये आणि निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी या आधुनिक मशीनचा उपयोग केला जातो. ज्याद्वारे मतदार पडताळणी मतदानाची खात्री करण्यासाठी या मशीनचा उपयोग भारतात होतो. सर्वप्रथम १९७७ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.एल. शकेदार यांनी इलेक्ट्रॉनिक यंत्राची कल्पना मांडली. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेच्या आधारे मतदान घेण्याबाबतची याचिका फेटाळली त्यानुसार २०१७ सालापासून भारतात सर्व निवडणुकांमध्ये VVPAT चा उपयोग करण्यात आला. १४ ऑगस्ट १९९३ साली The Conduct of Rule निवडणूक नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करून निवडणुकीत VVPAT यंत्राचा वापर करण्याकरिता निर्णय घेण्यात आला. ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी नागालँडमध्ये ५१ नोकसेन विधानसभा मतदार संघात सर्वप्रथम VVPAT चा उपयोग करण्यात आला होता.

NOTA: None of the Above:

म्हणजे यापैकी एकही नाही. २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर NOTA भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत लागू करण्यात आले. भारतीय निवडणूक आयोगाने याची अंमलबजावणी २०१३ मधील छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली मिझोराम या राज्यात सर्वप्रथम विधानसभा निवडणुकीसाठी वापर करण्यात आला. निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसल्यास मतदार

यापैकी 'एकही नाही' पर्यायाचे (NOTA) बटण दाबून मतदान करू शकतो.

एकविसाव्या शतकातील भारताच्या निवडणुकी संदर्भातील अनेक तथ्ये समोर आले असून भारतातील निवडणूक व्यवस्थेचा ऐतिहासिक टप्पा १९६१ पासून २०२६ पर्यंतचा हा प्रवास टप्प्याटप्प्याने घडत आलेला आहे. ज्यामध्ये मतपत्रिकेवरून EVM, VVPAT, NOTA लागू करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका, त्यांचे निकाल आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्य ठेवणे गरजेचे होते.

निष्कर्ष:

"भारतातील निवडणूक व्यवस्थेचा ऐतिहासिक विकास" संशोधन शिर्षकाच्या अनुषंगाने ऐतिहासिक ब्रिटीश कायदेमंडळातील कमी असलेले प्रतिनिधीत्व त्यातील सुधारणा, ब्रिटीश कायदे, स्वतंत्र भारताची राज्यघटना, निर्मिती, स्वायत्त आयोग, निवडणुकीमध्ये झालेले बदल, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारतातील निवडणुका पार पाडल्या जातात. त्या यशस्वी की अयशस्वी हा वेगळाच मुद्दा आहे. परंतु आज भारतामध्ये पुन्हा एकदा मतदार, विविध पक्ष, संस्था, राजकीय नेते मतपत्रिकेवरती मतदानाचा

आग्रह धरताना दिसत आहेत. ज्यामध्ये भाजप या राष्ट्रीय पक्षाने २०१४ पासून एकहाती सत्ता प्रस्थापित केल्यापासून या मागणीला जोरदार समर्थन मिळत आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) Austin. G. (१९९९) The Indian Constitution Cornerstone of a nation. Oxford university Press.
- २) Singh Ujjwal Kumar, Roy Anupama (२०१९) Election Commission of India, Oxford university press.
- ३) टाले विकास एस. (२०२४) "भारतातील निवडणूक प्रक्रिया", जळगाव, अथर्व पब्लिकेशन्स.
- ४) Government of India (१९५०) Constitution of India, Government of India Press.
- ५) वेताळ संदिप, मगर मनोज, (२०१९) "भारतीय राज्यघटनेची तोंड ओळख", जळगाव प्रशांत पब्लिकेशन्स.
- ६) शिंदे सुनील, ढवळे जयराम, (२०२०) "भारतीय शासन आणि राजकारण", औरंगाबाद, एज्युकेशनल पब्लिशर्स.
- ७) <https://hindi.eci.gov.in>